

O TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS COMO ALTERNATIVA LOGÍSTICA PARA O BRASIL (UM COMPARATIVO COM O TRANSPORTE RODOVIÁRIO)

Nelson Henrique Moreira, Perla Mendes dos Santos e Patricia Carbonari Pantojo
Fatec São Sebastião, Rua Ítalo Nascimento, 366, Porto Grande, São Sebastião – SP, Brasil, e-mail:
nelson.moreira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com a intenção de abrir uma discussão sobre o Transporte de Cargas no Brasil, este artigo faz um comparativo entre o transporte rodoviário e o transporte fluvial, faz assim uma análise da viabilidade de se explorar mais o transporte fluvial de cargas como alternativa logística para o Brasil; para isso é necessário um estudo da evolução histórica do transporte de cargas, da regulamentação do transporte no Brasil, dos custos do transporte de cargas e quais são os fatores determinantes do valor do frete. Mostra ainda, quais os rios que poderiam ser usados para o transporte de cargas, a importância de se encontrar uma alternativa que reduza os custos logísticos, assim como, a poluição ambiental causada pela grande circulação de caminhões. Traz informações de quais são as principais hidrovias do Brasil atualmente, em que regiões se localizam, e o que é necessário para se transformar outros rios brasileiros em grandes hidrovias. Este trabalho é uma pesquisa descritiva, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais, com o objetivo de mostrar o transporte fluvial de cargas como alternativa logística para o Brasil, pois ainda que seja necessário algum investimento em infraestrutura na maioria da hidrovias brasileiras, a pesquisa não deixa dúvida que este é o modal com o menor custo por tonelada transportada

Palavras-chave: Transporte, Cargas, Custo, Hidrovias, Logística.

ABSTRACT. With the intention of opening a discussion about Freight Transport in Brazil, this article compares road and inland waterway transportation, thus analyzing the feasibility of exploring further cargo river transportation as a logistical alternative for Brazil. ; This requires a study of the historical evolution of cargo transportation, the regulation of transportation in Brazil, the costs of freight transportation and what are the determining factors of freight value. It also shows which rivers could be used for cargo transportation, the importance of finding an alternative that reduces logistics costs, as well as the environmental pollution caused by the large circulation of trucks. It provides information on which are the main waterways in Brazil today, in which regions are located, and what is needed to turn other Brazilian rivers into major waterways. This work is a descriptive research, using bibliographic and documentary sources, aiming to show the fluvial cargo transportation as a logistic alternative for Brazil, even though some infrastructure investment is required in most of the Brazilian waterways, the research leaves no doubt that this is the mode with the lowest cost per ton transported.

Keywords: Transport, Cargo, Cost, Waterways, Logistics.

1. INTRODUÇÃO

Sendo o Brasil um país com uma grande dimensão territorial, o transporte de cargas deveria utilizar-se igualmente de todos os modais; assim seria possível reduzir os custos logísticos, diminuir a poluição ambiental e conseguir chegar ao cliente de forma mais rápida. No entanto, o rodoviário é o transporte de cargas que predomina no Brasil, apesar do alto custo do frete, consequência principalmente da

situação precárias das estradas em várias localidades do país, assim como da insegurança sofrida pelas empresas transportadoras e pelos caminhoneiros, considerando que as cargas transportadas pelas rodovias são muito visadas por quadrilhas especializadas em roubo de cargas.

Por outro lado, o transporte por rios são pouco utilizados no Brasil. Conforme a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o transporte hidroviário representa apenas 13% do transporte do país, enquanto que 63% das mercadorias são transportadas por rodovias.

Quando comparamos com outros países com grandes territórios como o Brasil, a desproporção é ainda maior. A China, por exemplo, tem aproximadamente 50% de seu transporte realizados por hidrovias, já os Estados Unidos, escoam 30% da sua produção usando este modal, conforme publicação da revista Negócios em Transporte.

Em entrevista ao portal Nexo, o engenheiro logístico, Élcio Ribeiro afirmou: “O transporte hidroviário é muito menos poluente, muito mais seguro e mais barato”.

Com todas essas vantagens, fica difícil entender porque um país com tantos rios se utiliza tão pouco do modal hidroviário.

Este artigo, vem fazer uma comparação entre os transportes rodoviário e o fluvial de cargas e analisar a viabilidade de se explorar mais o transporte fluvial de cargas como alternativa logística para o Brasil; principalmente quando o volume da carga a ser transportada é muito grande; para isso é necessário um estudo da evolução do transporte de cargas, da regulamentação do transporte no Brasil, dos custos do transporte de cargas e quais são os fatores determinantes do valor do frete. Mostra ainda, quais os rios que poderiam ser usados para o transporte de cargas, a importância de se encontrar uma alternativa que reduza os custos logísticos, assim como, a poluição ambiental causada pela grande circulação de caminhões. Traz informações de quais são as principais hidrovias do Brasil atualmente, em que regiões se localizam, e o que é necessário para se transformar outros rios brasileiros em grandes hidrovias.

O objetivo geral deste trabalho é mostrar a possibilidade de se ter no Brasil um transporte de cargas menos poluente e de baixo custo, quando comparado com o transporte rodoviário, para tanto, os objetivos específicos são: verificar qual a média do valor do frete no transporte rodoviário de cargas em cada região do Brasil, e qual seria o custo se as mesmas cargas fossem transportadas por hidrovias; levantar quais são as principais hidrovias do Brasil e onde estão localizadas; analisar se está havendo investimentos dos governos no setor e identificar qual a infraestrutura necessária para se transformar rios ainda não navegáveis em navegáveis.

Considerando que o Brasil é um país com extensão territorial muito grande e que o transporte rodoviário de cargas tem um custo muito alto, além de poluir o meio ambiente com a grande circulação de caminhões. Até que ponto o aumento do transporte fluvial de cargas poderá reduzir os custos logísticos e a poluição do ar?

Através de uma pesquisa descritiva, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais, verifica-se que em alguns casos e em alguns lugares, o transporte fluvial de cargas não é possível, no entanto, em muitos lugares onde este seria uma alternativa importante, principalmente em tempos de preocupação com o meio ambiente, não está sendo utilizado.

1.1 O TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL

Conforme o ILOS, mais de 60% do volume de mercadorias movimentadas no Brasil é de responsabilidade do transporte rodoviário de cargas. Para as empresas, o deslocamento de carga pelas estradas nacionais equivale a mais da metade da sua receita líquida, chegando a 62% da receita na Agroindústria e a 65.5% nas indústrias de alimentos. O ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain, no XVI Fórum Internacional de Logística, em 2010, apresentou uma pesquisa inédita sobre o mercado brasileiro de transporte rodoviário de carga, e relatou:

Através do estudo com os principais transportadores rodoviários do país, pudemos analisar a situação do mercado, bem como suas restrições de oferta, a pressão para aumento dos preços e a sua busca pela melhoria de eficiência. (ILOS, 2010)

O transporte rodoviário é o preferido na movimentação interna de cargas no Brasil; essa preferência tem fundamentos logísticos, pois é possível chegar a quase que em qualquer lugar deste país pelas rodovias. No entanto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), afirma que existem diversos fatores que favorecem indevidamente a opção pelo transporte rodoviário no Brasil, como:

I - prática de excesso de carga, que acarreta na destruição da malha rodoviária nacional e em maiores custos de manutenção; II - falta de regulamentação da jornada de trabalho do motorista, permitindo que a viagem seja feita mais rapidamente e, conseqüentemente, reduzindo custos, ao mesmo tempo em que sacrifica o motorista e contribui para o aumento do número de acidentes de trânsito (cerca de 30% dos acidentes de trânsito no país tem caminhões envolvidos); III - sonegação de impostos, devido à ineficiência no controle da emissão de conhecimento de transporte ou mesmo da nota fiscal dos produtos transportados por autônomos; IV - prática da carta-frete; e V – prática de cobrança de fretes abaixo do custo, o que impede a renovação da frota (que tem idade média de 19 anos) e acarreta em conseqüências desastrosas para o consumo de combustível, poluição e acidentes. (ANTT, 2012)

ANTT (2008), citado por Wanke (2010), explica que o modal rodoviário leva vantagem sobre os outros modais pela sua flexibilidade em operar em qualquer via disponível, por não precisar grandes investimentos faz com que o transporte rodoviário seja muito atrativo para autônomos. A Confederação Nacional do Transporte, também afirma que existe uma série de dificuldades estruturais no sistema rodoviário: “o tráfego, por exemplo, se dá em rodovias em mal estado de conservação, o que compromete a segurança da operação e a torna mais onerosa” (CNT, 2010).

O ILOS (Instituto de Logística e *Supply Chain*), em seu estudo sobre Custos Logísticos no Brasil, afirma que:

O transporte rodoviário de cargas é, entre os modais, o que deve ter a recuperação mais lenta após a retomada dos números positivos da atividade econômica brasileira. Isso porque também foi o mais afetado pela queda do PIB (Produto Interno Bruto). Em 2015, o setor caiu 4,6%. O PIB, por sua vez, teve uma retração de 3,1%. Para o ano que vem, com a elevação da economia estimada em 1,3%, o setor deve expandir 1,9%.

Ainda, conforme Maurício Lima, sócio diretor da ILOS o modal rodoviário está alavancado em relação ao PIB. Isso quer dizer que, se o PIB cresce, o transporte rodoviário aumenta mais; quando a economia decresce, o transporte rodoviário cai mais”.

O sócio diretor da ILOS, afirma que quando a economia estava crescendo, os transportes ferroviário e aquaviário operavam no limite da capacidade, e isso fez com que aumentasse as cargas para o transporte rodoviário, mas quando a atividade econômica ficou negativa, foi o transporte rodoviário quem mais perdeu serviços, enquanto os outros modais continuaram com sua capacidade plena.

Para Maurício Lima, o transporte rodoviário de cargas levará cerca de quatro anos para retornar ao patamar em que estava antes da crise econômica. Afirma que: apesar de a economia crescer em 2017, 2018 e 2019, ela não recupera o segmento. Só vai recuperar por volta de 2020. Essa é a notícia ruim. Mas a boa é que já passamos pelo pior momento, pelo momento de inflexão, e os números começarão a melhorar. Segundo Wanke (2010), o Brasil se encontra num forte movimento de modernização das empresas, melhorando cada vez mais seus serviços, garantindo confiabilidade e sistemas sofisticados. De outro, problemas estruturais na questão de priorizar investimentos governamentais levando o país a uma dependência do modal rodoviário, tendo como resultado, baixos índices de produtividade, insegurança nas estradas e altos níveis de poluição ambiental..

1.2 OS CUSTOS DO TRANSPORTE DE CARGAS E OS FATORES DETERMINANTES DO VALOR DO FRETE

Para qualquer empresa, entender e conhecer os seus custos é importante para auxiliar na tomada de decisões e na formação do preço de seus produtos/serviços. Para as transportadoras isto não é diferente, pois conhecer os custos do transporte rodoviário de cargas, é necessário para a formação de preços de fretes que sejam adequados para pagar as despesas e obter um percentual de lucro desejado.

Os principais custos no transporte de cargas, são: custo de coleta, entrega e transferência; custos Fixos; custos variáveis; despesas indiretas; custos relacionados com o valor; custos de gestão de riscos de acidentes e avarias (frete-valor); custos de gerenciamento de riscos de roubos (GRIS). Além desses custos, existem os custos que não estão relacionados com o volume ou o peso do bem transportado.

Alguns destes custos podem ser: custo de permanência de carga (armazenagem); custo de cubagem; custo de devolução de mercadorias; reentrega, segunda e terceira entregas; custo de estadia do veículo; custo de administração das secretarias da fazenda; custo de dificuldade de entrega; custos de restrição ao trânsito. Para Caixeta-Filho et al (2009), “ ... o frete para um destino onde haverá congestionamento, o que implica demora na descarga, é mais caro que para outro destino, com igual quilometragem e condições de vias, onde o processo será mais ágil.

Conhecer os principais custos do transporte rodoviário de cargas é fundamental para que a empresa possa administrar seu capital, realizar cobranças adequadas e competir em seu mercado com eficiência. Portanto, vale a pena estar sempre atento a este assunto e acompanhar de perto os custos, já que alguns deles estão sempre sendo reajustados.

Caixeta-Filho et al (2009), explica que o transporte de cargas com destino aos portos e as regiões mais desenvolvidas, como os Estados do Sudeste e Sul do Brasil, pode representar fretes menores devido à possibilidade do transporte de cargas de retorno para suas zonas de origem.

Segundo a Consultoria ILOS, entre 2010 e 2012, os gastos do Brasil com transporte pelo modal

rodoviário subiram de R\$ 202,6 bilhões para R\$ 275,6 bilhões. Essa diferença substancial se deve ao crescimento de 14% da demanda por transporte rodoviário nesses dois anos, em decorrência da falta de opções de outros modais, e do aumento de 20% no preço do frete no período, levando a um aumento total de 36% no custo do transporte rodoviário no País (Figura 1).

Figura 1 – Comparação do custo do modal rodoviário de carga e o volume transportado entre 2010 e 2012.

Fonte: ILOS.

A Consultoria ILOS, relata:

A análise dos custos logísticos no Brasil nos últimos dez anos deixa claro esse impacto do modal rodoviário. Até 2010, o custo logístico do País em relação ao PIB vinha sofrendo sucessivas quedas, interrompidas em 2012 pela falta de infraestrutura, levando a um retrocesso de 6 anos em termos de custos logísticos. Assim, enquanto o Brasil voltou a ter custos logísticos de 11,5% do PIB (Figura 2), em 2012, os Estados Unidos gastaram apenas o referente a 8,3% do PIB no mesmo ano.

Figura 2 – Custos logísticos comparado com o PIB..

Fonte: ILOS

1.3 O TRANSPORTE FLUVIAL NO BRASIL

O Governo Federal, através da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) informa que o Brasil tem 42 mil quilômetros de rios prontos para a navegação, e ainda, que quase metade destes quilômetros navegáveis está localizado em local com grande movimentação econômica.

A ANTAQ, relata que por hidrovias, em 2018, foram movimentadas 101 milhões de toneladas, no entanto, quando se compara este número com o total de do transporte de cargas no país, este representa apenas 4%, sendo, portanto, quase inexpressivo.

Ainda, conforme a ANTAQ, os principais rios da malha hidroviária brasileira são o Solimões, Madeira, Tapajós e o Tocantins, no Norte do País; o Paraná-Tietê, no Centro-Oeste; e as hidrovias do Sul, Jacuí, Lagoa dos Patos e Guaíba.

A ANTAQ também informa que as mercadorias mais frequentes no transporte por essas vias interiores e lacustres em 2018 foram soja, bauxita, minério de ferro, milho, petróleo e derivados, containers e produtos químicos.

O transporte hidroviário, é geralmente apontado como o meio mais eficiente e de menor custo.

Segundo Luciano Rocha, presidente da ABEPL (Associação Brasileira de Empresas e Profissionais de Logística), o transporte hidroviário é mais econômico porque cada unidade de condução tem capacidade de armazenar muito mais cargas. Além disso, não há perdas relacionadas ao desgaste da via, assim como uma menor utilização de combustíveis, o que ainda é uma vantagem para o meio ambiente.

O consumo de combustível e o custo associado aos veículos são em geral menores que em outros modais de transporte, portanto, considerando que os custos de transporte representam uma porcentagem significativa no valor final da comercialização dos produtos, o transporte fluvial é o mais indicado para cargas de produtos de baixo valor agregado e que envolvam grandes volumes.

Segundo Valente et al, 2008, p 117):

Os comboios fluviais tem um bom desempenho ao longo das rotas, tanto em relação à capacidade transportada, com grandes volumes como em relação ao fluxo contínuo de embarcações, cuja baixa velocidade é compensada pela possibilidade de tráfego por 24 horas, em vias des congestionadas.

A medida que a adequação e desburocratização das hidrovias no Brasil tenha prioridade, pode-se levantar a possibilidade de que a implantação e a operação sejam transferidas à iniciativa privada, por meio de concessões com cobrança de pedágio.

Existe hoje no Congresso Federal, um Projeto de Decreto Legislativo sugerindo o aproveitamento dos recursos hídricos em importantes trechos de hidrovias do Brasil, mediante realização prévia dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA.

A aprovação do projeto permite que o Poder Executivo implemente obras e serviços destinados à melhoria das condições de navegação das hidrovias referenciadas.

Se isso acontecer, as obras necessárias ocorrem de forma mais ágil, além de gerar perspectivas de continuidade das operações aos transportadores, já que a manutenção das condições de navegabilidade das hidrovias não dependerá de recursos públicos.

1,4 CUSTOS NO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

O transporte hidroviário é geralmente o meio mais eficiente e de menor custo, principalmente para grande volumes de cargas, quando comparados com os outros modais, em particular com o modal rodoviário que é o mais utilizado.

O transporte pelas águas costuma se valer de vias naturais preexistentes, o que reduz o custo, entretanto, o transporte aquaviário moderno depende cada vez mais de instalações de transbordo sofisticadas, que envolvem custos elevados referentes a portos e terminais.

Ainda que se considere os custos com instalações, o transporte hidroviário continua sendo o de menor custo quando o assunto é o transporte da produção agrícola, por se tratar de um grande volume e baixo valor agregado.

Quando se pensa em infraestrutura, poucos rios são naturalmente navegáveis, a maioria precisa de intervenção humana. Há rios que precisam de algum tipo de adequação de seus leitos para permitir o pleno aproveitamento para a navegação em mais larga escala, outros, mesmo apresentando boas condições naturais de navegação, precisam de sinalização e dragagem para manter um canal adequado ao transporte hidroviário de grãos, combustíveis e outros produtos.

O aproveitamento adequado das vias navegáveis depende da realização de obras de infraestrutura, tais como: dragagem; transposição de trechos não navegáveis, por meio de eclusas e canais artificiais de transposição; derrocamentos de obstáculos naturais; e balizamento e sinalização (OLIVA, 2008).

Quanto maior for o volume a ser transportado, menor deverá ser o custo unitário (por tonelada) relacionado à infraestrutura.

Portanto, implantar uma hidrovia pode apresentar custo bastante reduzido, a depender da forma do rio ou lago em questão; se for necessário apenas sinalizar onde o leito do rio é adequado para a navegação, os gastos serão extremamente baixos.

No entanto, não há investimentos nas hidrovias, conforme ressalta J.A.B. Oliva:

Apesar do potencial da malha hidroviária brasileira, a ausência de um nível adequado de investimentos no setor tem resultado prejuízos para a viabilidade econômica das vias navegáveis, concorrendo para o desbalanceamento da matriz de transportes e para o agravamento das deficiências na intermodalidade com os demais modais. (OLIVA, 2008)

Os custos com infraestrutura só crescem, à medida que são necessárias maiores intervenções, como dragagem, derrocamento, abertura de canais e mesmo a construção de barragens e eclusas, o que a maioria dos rios não necessitam para que estejam adequado à navegabilidade.

1.5 COMPARAÇÃO DE FRETES

Conforme ANTAQ (2013), o frete hidroviário custa em torno de 40% do frete rodoviário, esta diferença resulta, em parte, da concorrência que os transportadores hidroviários fazem com os rodoviários, cobrando fretes mais baixos para atrair os usuários para um transporte mais lento.

Porém, de forma geral, esses fretes não têm relação direta com os custos nas hidrovias, pois não há uma regulação para fretes hidroviários, e os transportadores operam em regime de concorrência, enquanto que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), regulamenta o frete rodoviário, estabelecendo valor mínimo.

Santos, Oliveira e Oliveira (2013, p. 16), citando Rocha (2009):

O transporte hidroviário é mais econômico porque cada unidade de condução tem capacidade de armazenar muito mais cargas, além disso, não há perdas relacionadas ao desgaste da via, assim como uma menor utilização de combustíveis, o que ainda é uma vantagem para o meio ambiente [...] nas hidrovias não há pedágios, estradas esburacadas que causam danos à unidade de transporte e desperdício da carga, e o risco de roubo também é menor.

O custo entre o transporte hidroviário e o rodoviário é considerável, tanto em uma hidrovia com condições naturais favoráveis, onde apenas pequenas intervenções de dragagem sejam necessárias, quanto em hidrovias que demandem até a construção de eclusas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa se baseou em estudos realizados pela Confederação Nacional de Transporte (CNT), assim como pela Agência Nacional de Transportes aquaviários (ANTAQ).

O ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain, no XVI Fórum Internacional de Logística, em 2010, apresentou uma pesquisa sobre os principais transportadores rodoviários do país, mostrando a situação do mercado em relação a diminuição de ofertas e aumento de preços.

Também, Maurício Lima, sócio-diretor da ILOS, mostrou que a relação de crescimento ou queda do modal rodoviário está relacionada diretamente proporcional ao PIB.

Estudos realizados pela Confederação Nacional do Transporte, demonstram as dificuldades estruturais no sistema rodoviário e como isso afeta a segurança da operação e o custo.

Caixeta-Filho et al (2009), explica que possibilidade do transporte de cargas de retorno para as zonas de origem pode diminuir o custo do frete, e que isso geralmente acontece nas regiões mais desenvolvidas.

Valente et al (2008), explica que o transporte aquaviário depende de outros modais, afirmando que o processo de produção do transporte aquaviário de cargas difere do rodoviário e do ferroviário pela sua própria natureza, que exige uma complementação destes.

“O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das empresas. Sua importância pode ser medida através de, pelo menos, três indicadores financeiros: custo, faturamento e lucro” (WANKE 2010, p. 1)

O transporte de cargas hidroviário tem um baixo custo e são usados principalmente por empresário da agroindústria, pois suas cargas tem grande volume, e geralmente percorrem grandes distância. “Em nossas hidrovias, os grãos, farelos agrícolas e calcário são as cargas mais importantes, além do combustível transportado pela Petrobrás e por distribuidoras” (VALENTE et al, 2009, p.117).

O Banco Mundial, no seu ranking do desempenho logístico, mostrou que em 2014, o Brasil ficou à frente apenas da Rússia entre os BRICS, na 65ª posição.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é qualitativa quanto ao resultado e descritiva quanto ao objetivo, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais. Esta foi realizada em livros, trabalhos acadêmicos, site oficiais do governo federal, como Agência nacional de transportes aquaviários (ANTAQ), Confederação nacional de transportes (CNT), Agência nacional de transportes terrestres, assim como em outros sites da internet.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo discute a atratividade do transporte hidroviário em relação ao rodoviário, mostrando a diferença no valor do frete entre os dois modais, assim como os custos logísticos em infraestrutura, e ainda, apresentando as principais vias navegáveis do país.

Quando se compara os fretes e custos do transporte hidroviário com o rodoviário fica claro ser o hidroviário o modal mais adequado para receber recursos públicos para implantar sua infraestrutura,

aproveitando as condições de navegação naturais, em grande parte já favoráveis, dos rios e lagos brasileiros, pois ficou demonstrado que mesmo hidrovias que precisam da implantação de eclusas apresentam custo total de transporte menor que as rodovias.

Os resultados da pesquisa demonstra que há um grande potencial de ampliação da movimentação de cargas pelas hidrovias, em especial, para o transporte da produção agrícola.

Entretanto, demonstra também que é o modal que nunca recebeu a atenção que sempre mereceu por parte das autoridades governamentais e do setor privado, em termos de planejamento e investimento de recursos financeiros.

É um setor relativamente pouco conhecido e explorado tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, ficando, assim, em desvantagem, em relação aos outros setores do transporte quando o assunto são planos e orçamentos.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho não tem a pretensão de apresentar soluções definitivas para o transporte de cargas no Brasil, apenas sugerir um debate para uma comparação entre o modal hidroviário e o rodoviário, levando em consideração o valor do frete, a eficiência e o impacto ao meio ambiente.

Considerando que o Brasil é um país com extensão territorial muito grande e que o transporte rodoviário de cargas tem um custo muito alto, além de poluir o meio ambiente com a grande circulação de caminhões., este artigo vem apresentar o transporte fluvial de cargas como alternativa que poderá reduzir os custos logísticos e a poluição do meio ambiente.

Com o aumento da produção agrícola, é necessária uma mudança do perfil de transporte de cargas no país, economizando com manutenção de rodovias, óleo diesel, diminuindo acidentes e preservando a natureza, que por consequência diminuirá o preço final das mercadorias tanto para o mercado interno, quanto para exportação.

O transporte fluvial é a melhor alternativa por ser o que tem o menor custo por tonelada transportada, sendo o ideal para grande volumes de mercadorias com baixo valor agregado e percurso de longa distância. No entanto, é necessário que haja investimento nas hidrovias brasileiras, porque são poucos os rios em que se pode navegar, sem nenhuma intervenção para se tornar adequado; mas como já foi demonstrado, mesmo nos rios em que a adequação para a navegação são de alto custo, ainda assim, é viável, considerando o volume que poderá ser transportado.

É papel do governo prover infraestrutura necessária para garantir a oferta de transportes em todos os modais, permitindo a sustentabilidade do crescimento econômico sem impacto nos custos logísticos das empresas.

A infraestrutura de transportes tem uma variedade de benefícios sobre a sociedade, tais como aqueles referentes à disponibilidade de bens, à extensão dos mercados, à concorrência, aos custos das mercadorias, entre outros.

O investimento em transporte é estratégico para uma política de desenvolvimento econômico; principalmente nas regiões em desenvolvimento os investimentos contínuos em transporte podem ter grande influência.

REFERÊNCIAS

ANTT - **Agência Nacional de Transporte Terrestre**, 2019. Disponível em : <www.antt.gov.br> Acesso em 09 de agosto de 2019.

ANTAQ - **Agência Nacional de Transportes Aquaviários**, 2019. Disponível em <www.porta.antaq.gov.br> Acesso em 09 de agosto de 2019.

CAIXETO-FILHO, José Vicente; MARTINS Ricardo Silveira. **Gestão Logística do transporte de cargas**. São Paulo: Atlas, 2009

CNT - **Confederação Nacional de Transportes**, 2019. Disponível em <www.cnt.gov.br> Acesso em 09 de agosto de 2019.

CRISE AFETA SETOR DE TRANSPORTE, MAS HÁ OTIMISMO MODERADO PARA 2017. Disponível em: <<http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/crise-afeta-setor-de-transporte-mas-ha-otimismo-moderado-para-2017>> Acesso em 08 de abril de 2017.

CUSTOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. Disponível em: <<http://blog.hivecloud.com.br/2015/10/custos-do-transporte-rodoviario-cargas.html>> Acesso em 08 de abril de 2017.

CUSTOS LOGISTICOS NO BRASIL. Disponível em: <<http://www.ilos.com.br/web/custos-logisticos-no-brasil/>> Acesso em 08 de abril de 2017.

FATORES DETERMINANTES DO VALOR DO FRETE. Disponível em: <<https://wmsalogistica.wordpress.com/2012/11/14/fatores-determinantes-do-valor-do-frete/>> Acesso em 08 de abril de 2017.

FREITAS, Eduardo de. **Transporte fluvial, Brasil Escola**. Disponível em <<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/transporte-fluvial.htm>>. Acesso em 28 de março de 2019.

ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain, XVI Fórum Internacional de Logística, 2010. Disponível em <<https://www.ilos.com.br/web/>> Acesso em 10 de agosto de 2019.

OLIVA, J. A. B., . **Cenário atual do Transporte Hidroviário Brasileiro**. 5º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial. Piracicaba, 2008. Disponível em < <https://docplayer.com.br/68013538-Regulacao-do-transporte-aquaviario-navegacao-interior.html>> Acesso em 17 de agosto de 2019.

SAIBA COMO ESTÁ O MODAL HIDROVOÁRIO BRASILEIRO ATUALMENTE. Disponível em <<https://negocioemtransporte.grupott.com.br/saiba-como-esta-o-modal-hidroviario-brasileiro-atualmente/>> Acesso em 09 de agosto de 2019.

SANTOS. Amanda Mikaele Dantas dos; OLIVEIRA, Caroline dos Santos; OLIVEIRA Vinicius Santos de. **Os gargalos do transporte hidroviário que impedem o desenvolvimento do Brasil no comércio exterior**, Monografia apresentada para obtenção do Diploma de Bacharel em Administração pelo Curso de Administração da FAPI Faculdade de Pindamonhangaba, 2013.

VALENTE, Amir Mattar; NOVAES, Antônio Galvão; VIEIRA, **Gerenciamento de transporte e frotas**. São Paulo: CENGAGE Learning, 2008.

VALENTE, Amir Mattar; VIEIRA, Eunice Passaglia; **Qualidade e produtividade nos transportes**, CENGAGE Learning, São Paulo, 2008.

WANKE, Peter F, **Logística e transporte de cargas no Brasil**, Produtividade e eficiência no século XXI. São Paulo: Atlas, 2010.